

Otra cara de las noticias luego de los sufragios

Por: Abel Suing abelsuing@gmail.com

Hoy inicia una transición política en Ecuador después de las elecciones anticipadas de presidente y asambleístas. Las expectativas son altas y las condiciones difíciles porque existen restricciones económicas, inseguridad e intolerancia.

Las autoridades elegidas deben mantener diálogos constantes para recuperar la confianza en las instituciones y buscar soluciones a los problemas que sufren los ciudadanos.

Entre las causas de las dificultades están la baja calidad de la educación, la inestabilidad laboral, la inseguridad jurídica, las altas tasas de interés y un sinnúmero de situaciones inequitativas que abruman cotidianamente a las familias, y configuran una visión fatalista de la sociedad, al externo de construir un imaginario de país fallido.

Aunque es evidente que se vive en alto riesgo, que se deben ajustar ciertas políticas públicas y que hay que combatir a la delincuencia, se olvida que también hay que luchar contra la desinformación y las malas prácticas periodísticas para, sobre la base de un periodismo de paz, narrar otras historias que muestren virtudes y cómo superar los conflictos.

Hay miles de casos de jóvenes exitosos, de negocios que crecen, de obreros que edifican futuro y más experiencias que enseñan que aún hay país, que las cosas no están del todo extraviadas, que las personas humildes guardan valores, pero estas vivencias quedan fuera de los medios de comunicación.

Parte de los cambios que se esperan para Ecuador y se piden a los políticos están en manos de los individuos, de sus comunidades inmediatas y de los medios de comunicación locales para relatar, contar historias y buenas prácticas que ocurren en sus entornos. No se trata de negar las crisis que desata el narcotráfico, es plantar cara, colocar virtudes que hagan contrapeso en la información noticiosa.